

Contributi/8

María Zambrano e la questione antropologica

Delirio e destino, gli anni '20 e '30: un viaggio tra persona e personaggio. Alla ricerca del proprio essere tra nascita e delirio

Ranalli Alessandro 0009-0000-8362-2400

Articolo sottoposto a *double blind peer review*. Inviato il 8/11/2024. Accettato il 11/10/2025.

MARÍA ZAMBRANO AND THE ANTHROPOLOGICAL QUESTION. DELIRIUM AND DESTINY, THE 1920s AND 1930s: A JOURNEY BETWEEN PERSON AND CHARACTER. IN SEARCH OF ONE'S OWN BEING BETWEEN BIRTH AND DELIRIUM

In this article, I aim to analyze *Delirio y destino*, a work in which Zambrano recounts her life during the 1920s and 1930s. Her experience in Spain, shaped by its historical, social and political context, profoundly influenced her thought and writings. Particular attention will be given to the relationship between the “person” and the “character” that emerges in the work, especially through the figures that surrounded her from childhood onward. My intention is to highlight that complexity of the “character” and its capacity to sustain the “person” and enable self-expression. The bond between person and character is presented as so profound that even delirium itself is conceived as a central source for the experience of selfhood.

1. Introduzione

Ogni testo di Zambrano sembra nascere dall'istante privilegiato in cui si è esattamente se stessi. «L'ora della libertà, l'interregno dove tutto è possibile; dove tutto è amore che obbedisce senza fatica, il regno interposto tra i due regni della luce e della oscurità»¹. Cosa significa, dunque, prendere una distanza da tutte le possibili creazioni e riuscire a interpretarle criticamente? «Il testo principale [...] resta *El hombre y lo divino*, apparso nel 1955, considerabile come

¹ M. Zambrano, *Dell'aurora*, a cura di E. Laurenzi, Bologna 2020, p. 64.

l'opera più sistematica e organica dell'autrice»². Chi legge Zambrano spesso considera, come Roberto Mancini, *El hombre y lo divino* come l'opera principale e la più organica di Zambrano; perché il tipo di scrittura, in alcune parti, è particolarmente 'rigoroso', 'logico', come se sistematico fosse sinonimo di 'ben fatto', 'migliore'. A mio avviso, non è così: ogni opera in Zambrano ha la sua struttura, e considerarne una la principale perché più metodica, a mio avviso, tenendo a mente il metodo a-metodico di Zambrano, è errato. Nella filosofia non vi sono testi che si distinguono per la loro sistematicità, ciò che fa la differenza, invece, è il desiderio intimo da cui nascono le opere a tal punto da lasciare un segno nel lettore. Un esempio emblematico è quello dell'opera *Delirio y destino*, in cui attraverso gli eventi degli anni '20 e '30 mostra una complessità narrativa che permette di sviscerare un continuo andirivieni di personaggi che la abitano e la costituiscono.

Che cos'è l'opera *Delirio e destino*? Un'autobiografia di Zambrano? Della Spagna degli anni '30? Questo libro è il racconto di ciò che emerge solo per essere raccontato: i silenzi, le presenze *nel* e *del* silenzio, il sentirsi guardato, l'armonia di chi respira all'unisono con gli altri; tutto quello che viene narrato qui ha un suo spazio, una sua forma e un suo desiderio: venire espresso. Il rapporto persona e personaggio non nasce astrattamente, ma germoglia a partire da Zambrano, dalla sua intimità e adolescenza. Se le altre opere vedono la sua esperienza narrata soprattutto nella forma di ciò che scrive, in *Delirio e destino* il contenuto si trasforma in vissuto intimo, sbirciato senza fare nessuna violenza quasi nel tentativo di potersi rivedere esternamente. I personaggi che vengono trattati in quest'opera sono i suoi, della Spagna, così diversi da quelli che possiamo trovare nelle figure di Unamuno e Galdós. In *Delirio e destino* la persona è Zambrano, con le sue malattie, le sue fragilità ed i suoi deliri, nulla escluso.

Nell'introduzione all'opera, Jesús Moreno Sanz scrive: «Il libro termina con lo stesso 'Adsum' – di una tanto evidente risonanza personalista, quasi un'eco dello stesso titolo di Mounier – con cui aveva iniziato»³, eppure è davvero così? A mio avviso, cercando delle risonanze con il personalismo di Mounier si rischia di perdere la specificità di Zambrano. Anche in Sara del Bello troviamo una forzatura nel voler riportare la 'persona' in Zambrano all'etichetta personalista di Mounier.⁴ Non dico che non ci siano possibili tracce di relazione, ma che non aggiungono molto a quello che Zambrano vuole portare: siamo su intenti e vissuti diversi. L'*Adsum* è un dire 'presente', è un sì assoluto di chi ha generato ciò che è a partire dalle istanze più profonde dell'essere. È molto intimo come grido, personale e vissuto, ciò lo rende incompatibile con un altro approccio che nasce da altre circostanze. Ciò che bisogna sottolineare, è che Zambrano con *l'Adsum* si sveglia senza interrompere il sogno, anzi lo custodisce con cura cercando di

² R. Mancini, *Esistere nascendo*, Troina 2007, p. 36.

³ M. Zambrano, *Delirio e destino*, a cura di R. Prezzo e S. Marcelli, Milano 2000, pp. 263-265.

⁴ Per approfondimenti rimando a S. Del Bello, *Esperienza, Politica e Antropologia in María Zambrano*, Milano 2017, pp. 63-64.

volta in volta di far sì che il risveglio sia etico, completo. *Adsum* è installarsi in un centro, dove nulla è stabile e tutto sembra essere volatile, rarefatto, ma sempre sull'orlo di poter comunicare. *Adsum* è un'accettazione della propria condizione, pronta a viverla, a scoprirla completamente, fin dentro la radice. Zambrano con quel termine parla di sé, dei suoi sentori di delirio, del suo non avere stabilità e sentirsi sempre vista da qualcosa che dimora nei silenzi, nel vuoto. Ha senso quindi accostare tutto ciò a un'etichetta, a un movimento e a un vissuto diverso?

Jesús Moreno Sanz, da studioso importante di Zambrano, afferma che «è controproducente tentare di sistematizzare un pensiero del tutto originale come quello di Zambrano che, altrimenti, rischierebbe di perdere il 'segreto'»⁵. Allo stesso modo, occorre fare attenzione a non cercare riferimenti che nascono in contesti ed esperienze diverse, ma bisogna soffermarsi su Zambrano coscienti della sua specificità e impossibilità a rinchiuderla in qualsiasi etichetta, o corrente di pensiero che deriva da altri impianti teorici.

2. La gestazione del personaggio

«'Vivere è convivere' aveva detto Ortega, ma quando la convivenza risulta impossibile, perché chi convive interpone e impone la sua sentenza alla persona, quella che nasce solo nella condivisione, allora è la morte»⁶. Essere persone significa anche saper entrare in dialogo coscientemente rispetto ciò che si è; ma se ciò viene rifiutato, occorre allontanarsi, far sì che il personaggio autentico e frustrato, possa, a contatto con la persona, ritrovare il suo scopo, il suo saper vivere. Ci sono sentenze che diventano etichette che non parlano a chi vengono attaccate, ma a chi le pronuncia. Vivere, significa saper disfare le immagini degli altri dissolvendole cercando di indossarle, solo così si ha un'autenticità che non è né giudizio né sentenza. «Nascere è proiettarsi in un essere che aspira al possesso dell'universo»⁷. Possesso che è dialogo serrato, il quale può avvenire se a parlare si è se stessi e non l'immagine che l'altro ci proietta facendoci violenza. A ciò si risponde facendo sì che il personaggio principale non venga deturpato⁸ e dimostrando all'altro, per quanto è possibile, la propria solidità in antitesi a un'immagine fittizia. Per essere persona «bisogna prima di tutto aver appreso ad essere esiliati e, come Antigone, esperire quel *tra* che non consente dimora, che non consente desiderio o nostalgia della patria»⁹. Ed è da tale esilio che la persona comunica con il personaggio principale e solo se essa riesce a instaurare un dialogo sincero con quest'ultimo si arriva a una identità non solo della

⁵ A. Savignano, *María Zambrano: La Ragione Poetica*, Milano 2004, p. 13.

⁶ M. Zambrano, *Delirio*, p. 16.

⁷ Ivi, p. 17.

⁸ Forma principale con cui ci rappresentiamo all'altro. La tesi di questo articolo è che il personaggio, ciò che mostriamo come forma, possa essere prodotto dalla nostra persona, dalla parte più intima che possediamo.

⁹ P. De Luca, *Il logos sensibile di María Zambrano*, Catanzaro 2004, p. 91.

persona, ma anche dei suoi molteplici sé. Difatti, il rapporto con l'altro risulta autentico se è eticamente corretto il modo in cui vengono curati i personaggi, cioè coloro che accolgono in maniera immediata l'alterità che viene a essere soggetto e non oggetto passivo.

Zambrano afferma:

E ogni volta che si nasce o si rinasce, perfino nel nascere di ogni giorno, occorre accettare la ferita nell'essere, la scissione tra chi guarda e può identificarsi con il guardato [...] e l'altro, quello che sente nell'oscurità e silenziosamente, nella notte del senso dove nessun senso porta alcun messaggio. E occorre imparare a sopportarlo.¹⁰

La ferita nell'essere – dell'essere – è ciò che ci ricorda il nostro vuoto metafisico, non per frustrarci ma per imparare ad abitarlo, a trascenderlo. Ciò che vive nell'essere umano ha estremamente bisogno di rivedersi all'esterno, di scoprire una porosità in cui poter gettare un occhio, un sentimento, un qualcosa in cui si riconosca. «Le parole di Zambrano testimoniano la doppia appartenenza dell'uomo all'ombra e alla luce, alle viscere e alla trascendenza, e in questo senso sono parole religiose che mantengono vivo il legame tra le diverse patrie in cui l'esistenza umana è radicata»¹¹. Ed è proprio da questo essere un vivente di frontiera che deriva la responsabilità di prendersi cura delle dimensioni più buie, quelle dove la luce si inabissa venendo reintegrata. L'insegnamento di Zambrano può essere esplicitato così: riscatta l'Antigone che hai in te stesso, la quale non può morire perché non ha ancora assaporato il vivere. Occorre saper gestire questo nostro sentore di essere sepolti, per cercare di entrare nella nostra ferita e capire non come rimarginarla ma come dimorare in essa. «Un essere vivente che risulta tanto più "essere" quanto più ampio e qualificato è il vuoto che contiene»¹². Solo chi riesce ad abbracciare quel vuoto può dialogarci e far sì che ciò che si ha dentro, si vada a riconciliare con ciò che vaga fuori. In questo essenziale è il personaggio in quanto è l'unico che, avendo fatto un percorso, può rappresentare ciò che si ha dentro.

Un altro problema è quello del trovare un filo rosso nella nostra persona. Si hanno personaggi che ci abitano continuamente, e vengono riformati spessissimo da un personaggio principale che cambia forma ogni volta che riesce ad abbeverarsi nella e della persona. Quest'ultima, è sempre in relazione e in scambio reciproco con l'essere e il non essere. Come avere un'unità? «La memoria, rivelazione prima, ineludibile, della persona... perché questo tenere presente la nostra vita passata, malgrado anche i ricordi più concreti svaniscono? La memoria è sempre lì, vivente; non riposa mai»¹³. La memoria è vivente, non ha la semplice funzione di ricordare ciò che è successo, ma se collegata intimamente alle proprie emozioni è l'essenza di ciò che vive nel buio e che non può essere dimenticato.

¹⁰ M. Zambrano, *Delirio*, p. 19.

¹¹ S. Piromalli, *Vuoto e inaugurazione. La condizione umana nel pensiero di María Zambrano e Jean-Luc Nancy*, Padova 2009, p. 213.

¹² M. Zambrano, *Chiari del bosco*, a cura di C. Ferrucci, Milano 2016, p. 62.

¹³ Ead. *Delirio*, p. 21.

È da qui che si cerca l'identità di chi siamo: il personaggio riformato, il nostro modificarci, lascia una traccia indelebile nell'anima. L'obiettivo di Zambrano è quello di riuscire a salvare gli aspetti più marginali e intimi in quanto sono testimoni dell'autenticità del percorso effettuato. Se ciò avviene, la memoria acquista una sua valenza promuovendo l'autenticità del sé e della sua narrazione.

La vita di Zambrano è un «vivendo a partire dalla verità, dal non essere, dall'essere quasi nulla. ... A partire dalla verità; è questo l'essere povero»¹⁴. In Zambrano difatti vita e verità si intrecciano creando una narrazione indissolubile: «la vita lasciando lo spazio per la verità e la verità entrando nella vita, trasformandola fin dove è necessario senza umiliarla»¹⁵. Tra vita e verità vi sono briciole d'essere che narrano la grandezza del non essere che le sostiene, questa sembrerebbe essere la definizione delle prime pagine di questo libro. Libro? Probabilmente non c'è una categoria specifica per quest'opera. La difficoltà della classificazione deriva dal fatto che vengono trattati molti temi utilizzando una ragione materna, poetica, che fa sì che ogni argomento è solo una parte del racconto e non la totalità. Difatti, l'opera si avvicina alla confessione, alla guida e al romanzo ma senza sostare in nessuna di esse. Ciò che più interessa dunque, non è arrivare a definire il genere dell'opera né dire cos'è, bensì riuscire a capire come si possono formare e tenere insieme queste diverse impostazioni. Occorre identificare la spirale entro cui ruotano tutte le possibili definizioni di questo testo. Zambrano vive la verità nel sogno, cosciente che essa va continuamente salvata e salvaguardata dalla possibilità di svanire. Tutta l'opera è leggerezza pura, peso che ha dimenticato di esercitare la sua funzione. Zambrano si sente quasi nulla, o meglio un nulla che cerca il suo quasi e viene sempre trovata da esso, lei non trova nulla. Proprio per questo non si riesce a definire cos'è l'opera *Delirio y destino*, perché non è Zambrano a trovare il nulla creatore in cui si abbevera dell'essere, ma essa rappresenta, appunto, una spirale che, come un centro dinamico, inghiotte e assorbe ciò entro cui orbita. E ciò che distingue quest'opera dalle altre è il cercare di seguire questa narrazione, entrare all'interno della sequela dei personaggi e interrogare la negatività fino alla sua soglia. «Quella pura semplicità che, per coloro che sono nati veramente, deve essere l'essere, mentre per lei, fuggita al tempo e alla pazienza – come anche all'umiltà – era la pura negazione, il no che certo non si dice, poiché non ci sono parole»¹⁶. Zambrano fugge al tempo, non dal tempo. Quello che riceve è il no della reclusione dovuta alla malattia, il no dell'essere puro, il no che può sopravvivere solo riscattando la negazione dandole una sede. No del non essere, che diventa poi un sì puro, l'unico che negando crea. L'unica definizione possibile dell'opera è questa: la negazione che negando afferma.

Zambrano si racconta:

¹⁴ Ivi, p. 23.

¹⁵ A. M. Pezzella, *María Zambrano*, Padova 2004, p. 27.

¹⁶ M. Zambrano, *Delirio*, p.25.

Si era progressivamente svuotata di se stessa e ormai non se ne rammaricava; aveva perso la sua immagine, e questo era un grande riposo. L'immagine che elaboriamo senza rendercene conto può essere pallida, quasi impalpabile; allora attrae e per questo si chiama leggerezza, buon umore, perché rende la persona un po' assente come conviene esserlo per informarsi bene delle cose. Ma c'è un'immagine di sé, densa, carica di sentimenti, quasi corporea, che, se assume contorni molto fissi, è già sulla via di convertirsi in "personaggio", più reale della persona stessa, alle spese della quale si alimenta... E mentre il "personaggio" cresce e si impossessa di tutto lo spazio vitale che i suoi simili gli consentono, la persona che lo alimenta diviene come un fantasma.¹⁷

Qui ci descrive lo smarrimento e la tirannia che può attraversare il personaggio, e se ciò accade nel personaggio principale e non nei personaggi generali, si rischia di implodere completamente e la persona, di conseguenza, diventa un fantasma che non può più riavere il suo corpo perché dissolto. La persona può essere anche una maschera ingombrante se non riesce a dare spazio a ciò che ha dentro, ha bisogno di un suo equilibrio vivente. Difatti, il suo ruolo è quello di manifestarsi attraverso l'azione dei personaggi solo se quest'ultimi rappresentano eticamente ciò che si è. Se invece, i personaggi presi da un delirio di onnipotenza si fissano su un'immagine di sé, la persona viene a disperdersi perché non indossa più una forma autentica che possa rappresentarla. Allora, la persona deve assumere il comando e generare nuovamente i personaggi senza affidarsi a essi. Solo così la persona resta in grado di dare forma al fluire di essere e non essere. Perché va ricordato, la persona galleggia nel mare dell'essere che non è mai pura identità, in quanto il non essere nasce continuamente da esso e solo qui riesce ad avere una sua presenza. Se invece è la persona a chiudersi impedendo una comunicazione dell'esterno, al contrario è dovere dei personaggi, testimoni del confine, riuscire a riportare un collegamento tra ciò che si mostra e ciò che si è. Come si può notare, tale movimento dialettico è pieno di insidie e pericoli, ma è proprio qui che la persona ha il dovere di esercitare la sua funzione, difatti nell' «angoscia, dicevamo, si fa largo la persona»¹⁸.

Zambrano continua:

Lo aveva scoperto volendo essere fedele alla nudità nella quale si era vista; la sua verità. Aveva orrore della propria immagine, poiché l'immagine è un maleficio, eccetto quella impalpabile, dispensatrice di leggerezza, che solo alcuni, pochissimi, sono riusciti a possedere [...] C'è poi l'immagine che gli altri ci gettano addosso, la loro stessa ombra, quando non proviene dall'amore... L'amore: l'immagine vera è forse quella creata dall'amore? Ma esiste un'immagine vera, adeguata alla persona? La persona non è l'essere intangibile, indistruttibile... mentre ogni immagine può essere distrutta ed è per definizione transitoria? Eppure, non c'è amore che non crei un'immagine.¹⁹

«L'irriducibile che Zambrano coglie e interpreta può essere vista solo dall'amore. E la storia dell'amore racconta il cammino del nostro imparare a

¹⁷ Ivi, pp. 28-29.

¹⁸ M. Zambrano, *Filosofia e poesia*, a cura di L. Sessa, Bologna 2018, p. 107.

¹⁹ Ead., *Delirio*, p. 30

vedere».²⁰ Amore che però oltre ad essere la verità del vedere – e il vedere la verità –, come afferma Zambrano, crea delle immagini che spesso nascono proprio in assenza dell'amore stesso. Perché creare un'immagine di qualcosa di così grande come la persona? Ci sono due strade: la prima perché la sua grandezza viene rinchiusa sia per paura sia per comodità; l'altra invece è il voler portare tale bellezza sempre con noi, e per farlo l'unico modo è renderla immagine, non con l'intenzione di svalutarla ma per poterla ammirare ogni volta che si vuole. Vedersi nudi è il primo contatto autentico con se stessi, il rischio però è quello di fermarci a tale contatto non riuscendo a organizzare la complessità di ciò che si è. L'immagine può aiutare se funziona come una mappa aperta, che aiuta ad orientarci senza giudicare o fissare completamente. Se ciò non accade, l'immagine diventa una forma che ci opprime e svincolarsi da essa o da chi la produce è l'unico modo per non finire catturato da tale produzione. Il vero problema dell'immagine è il «rimanere ancorati alla paura di scegliere e scegliersi»²¹, rinunciando a chi si è per preferite una staticità chiusa, illuminata, definita.

«Mentre, notte dopo notte, chinava la testa sugli appunti, alcuni personaggi del tutto sconosciuti e altri semisconosciuti stavano lì [...] erano, per così dire, 'personaggi' che la accompagnavano dall'infanzia»²². Cos'erano queste creature che la abitavano? Zambrano si sentiva vista e abitata, ma mai parla della sua capacità di vedere – al massimo del suo non vedere. «Ora quei personaggi delineati appena, impalpabili, sembrava che stessero per venir fuori. Senza sforzarsi volle coglierne il volto, ma essi non lo avevano ancora. [...] Avevano solo un po' più di presenza»²³. Tale presenza mostra la precarietà di tali conati d'essere e, di conseguenza, la necessità di una cura narrativa che gli doni un'esistenza, una dinamicità. Non va dimenticato che i personaggi sono unici proprio per il loro dimorare al confine con l'essere, il loro manifestarsi non rientra nel concetto del vivere ma in quello dell'anelare.

Mentre si assiste alla gestazione del volto dei personaggi, l'essere umano attraversa continuamente il dubbio di chi è, cosa è – e soprattutto se si è davvero. «Così accade che il pensiero si fa sangue; entra nel sangue e lo obbliga a spargersi [...] Non si può negare il pensiero che ci fa vivere, che ci crea uno spazio in cui respirare»²⁴. Solo il pensiero ha quella capacità di farsi sangue, in modo che si senta il suo fluire e che alimenti il nostro spazio vitale. Pensare in Zambrano è riprendere l'unità, riacquisire il proprio spazio, sottrarsi al delirio. «Non era morta, ma neanche in vita, poiché vivere è insicurezza, sussulto, 'vivere è anelare'. E quella situazione d'indifferenza riproduceva, di nuovo, una situazione

²⁰ R. Mancini, *Esistere*, p. 98.

²¹ F. Falappa, *La verità dell'anima. Interiorità e relazione in Martin Buber e María Zambrano*, Assisi 2008, p. 215.

²² M. Zambrano, *Delirio*, p. 35.

²³ Ivi, p. 36.

²⁴ Ivi, p. 50.

prenatale. Tutto ciò che la circondava [...] era infatti un'intimità assoluta»²⁵. Vivere è anelare non *nella* vita ma *con* la vita. Zambrano si sentiva nel limbo di chi non può morire ma nemmeno vivere, è lì, ferma nel movimento. Ciò può sembrare un paradosso, eppure è la condizione autentica di chi si trova nella gestazione della propria persona. Zambrano spiega la sua lotta interiore:

Aveva respinto le ombre dei suoi personaggi, le sue ombre, conati d'essere che le facevano presente ciò che lei era. Un conato che non aveva potuto svanire e che ora doveva continuare la sua vita larvale, in cerca dell'essere, un'avidità d'essere, vivere sarebbe stato questo: perpetrare questa passione che non dà tregua, patire quest'avidità, accettarsi non essendo, andare essendo, andare verso l'essere, affrontare il rischio di essere in errore, di essere altro da quanto si è intravisto e presagito, di essere 'l'altro', uno dei tanti altri che possono riflettersi in molteplici specchi e, insieme, uno stesso. Ma si potrà mai arrivare a non essere né 'uno stesso' né 'l'altro'? Bisognerebbe conoscersi già, e a partire da un inizio. Come mettere in chiaro l'autenticità, se ogni azione ci crea e ci deforma, se quello che abbiamo vissuto getta su di noi un'ombra? Chi misura la nostra autenticità?²⁶

Si evidenzia in queste righe uno spaesamento del vivere, difatti l'unità sembra lasciar spazio ad una dicotomia oscura, come se qualcosa rimanesse celato e ci spiacesse da un luogo remoto, invisibile. I personaggi che la abitano, come dice Zambrano, sono larve che devono ancora nascere del tutto e che, nella loro incompletezza, si mostrano alla realtà come promesse narrative. L'essere umano è però mancante d'essere, se non si dà realtà a tali personaggi il rischio è quello di perdere il contatto con l'autenticità che ci contraddistingue. La persona ha il compito di cercare di raggiungere il proprio punto abissale, tuttavia tale tentativo è sempre pervaso dalla discontinuità e mai dalla completezza definitiva. L'azione ci costringe ad uscire, vaghiamo persi e senza una sicurezza. Zambrano mostra uno spaesamento tipico della vita. Non si hanno giudici che ci etichettano come autentici, ma lo si è nel momento in cui questa domanda non viene dalla preoccupazione ma come risonanza di ciò che si è. Qui si vede l'inizio di un percorso, un cercarsi che però non lascia indietro i pericoli dello smarrimento.

Zambrano continua:

Lo potrebbe fare solo qualcuno che ci vedesse mentre andiamo facendoci e, attraverso il suo sguardo, ci penetrasse fino in fondo all'anima giungendoci dal suo fondo, come se nascesse in essa, spontaneamente; uno sguardo preciso e chiaro come se ci fosse dato da fuori. Solo se fossimo forme naturali di un'intelligenza che concepisce generando, che si riconoscerà integra in ognuno delle sue immagini diverse, solo se fossimo 'uniti' pur essendo tanti. Vivere è errare, andare alla deriva dietro a quell' 'unico' che ci perseguita senza posa, nel seno infinito di una realtà che non ci abbandona, ma che neppure ci lascia sprofondare in essa, resistenza ultima che ci obbliga a uscire fuori[...] Così il vuoto del mondo, l'abisso, si riempì a poco a poco di poesia, azione coesiva primaria. La realtà penetra in noi poeticamente e indistintamente. La parola, la

²⁵ Ivi, p. 59.

²⁶ Ivi, p. 60.

nostra, nasce quindi dal non-essere, quale risonanza nel vuoto di ciò che noi chiamiamo persona?²⁷

La parola autentica nasce dal vuoto che germoglia nella persona. È in quello spazio che l'essere umano dovrebbe essere osservato per vedere la propria autenticità. Basterebbe? Ciò che davvero conta è fare pace con l'unico che si è, cercando di indossarlo nel modo più autentico possibile. È dal proprio essere senza certezza che la parola si rivela, ci schiude possibilità ma soprattutto pezzi di sé. «La parola autentica, non è mai frutto di mera conquista umana»²⁸. Difatti non si tratta di nessuna conquista, ma di un essere sconfitti vincendo. Chi vive completamente la sconfitta della parola e della narrazione è Unamuno²⁹. «[Unamuno] Non si stancava di inventare creature, personaggi, di cui sentì e scoprì l'autonomia prima e contemporaneamente a Pirandello: i suoi personaggi invocavano lui come lui invocava il suo Dio. E dato che aveva fame d'autore si gettò su Don Chisciotte»³⁰. Se Zambrano si sentiva vista, spaesata e sempre al margine della vita, sul confine per sparire senza lasciare traccia, Unamuno fin da subito era un tutt'uno con i suoi personaggi, così tanto da non avere confini. Inventare creature, che in Unamuno è riscattare l'infinità d'essere che sentiva fluire dentro, non era altro che far fuoriuscire ciò che in lui giaceva nel silenzio. Difatti, ogni sua parola era un tentativo di salvare il personaggio che l'aveva fatta nascere, sperando che essa stessa potesse essere il via per la sua storia, la sua narrazione completa.

«Perché dunque? Perché l'uomo ha avvertito sempre, in tutte le culture, la necessità, l'ansia di rappresentare la vita»³¹? Per Zambrano è essenziale il far nascere ciò che ci abita, essere autori di una vita – per quanto concerne i personaggi, anche più di una. Ma ciò richiede riscatto della vocazione, essere in costante contatto con chi siamo e rinunciare a tutte le comodità di vivere una vita anonima. Tale ansia deriva dal fatto che chi è in contatto con se stessi autenticamente, avverte la necessità di vedersi al di fuori: ed ecco spiegato il ruolo imprescindibile dei personaggi che permettono proprio questo. Invece, c'è chi mette a tacere il brusio del richiamo della persona dissolvendo la portata dei personaggi³². «È per questo che la vita di tanta gente non va oltre il conato, un conato di vita. E ciò è grave, perché la vita deve in qualche modo essere già nel pieno in quel conato d'essere che noi siamo; in quel non-essere che non può rinunciare a essere»³³. Conato d'essere che si nutre del non essere e si dà

²⁷ Ivi, pp. 60-61.

²⁸ S. Zucal, *Il dono della parola*, Milano 2009, p. 151.

²⁹ Rimando all'opera per la trattazione che ne fa Zambrano: M. Zambrano, *Unamuno*, a cura di C. Marseguerra, Milano 2006.

³⁰ M. Zambrano, *Delirio*, p. 89.

³¹ Ead., *Le parole del ritorno*, a cura di E. Laurenzi, Roma 2022, p. 68.

³² Comodità che consiste nell'essere mero personaggio, privato della persona, che vive senza essere se stesso, semplicemente trascinandosi al di là dell'al di qua, un passo alla volta, senza poter essere nulla, soprattutto senza poter essere se stesso.

³³ M. Zambrano, *Delirio*, p. 94.

nell'istante, in maniera così autentica che rifiutare tale rivelazione significa morire in se stessi, completamente. «Se il risvegliarsi non è un istante sacro non è un vero risvegliarsi»³⁴. L'istante è centrale nello scoprire chi si è, non a caso è una delle parole più utilizzate da Zambrano, così oscuro e carico di vita e di apertura che, paradossalmente, è stato spesso il concetto più sottovalutato del suo sapere.

3. Persona e malattia: la rigenerazione dei personaggi

Nel nostro percorso è fondamentale non solo il tempo, ma anche avere il proprio spazio, «la distanza che l'essere persona richiede»³⁵. Solo nella solitudine, quella più pura, l'essere umano si riesce ad immergere in ciò che è. Tuttavia, il pericolo più grande è quello di eterizzare la solitudine rendendo il tempo e lo spazio un blocco unico privo di dinamicità. «L'immagine che soppianta, ed è questo il suo maggiore pericolo, crea un arresto del fluire temporale intimo del soggetto, vale a dire, della sua trascendenza»³⁶. Allora bisogna far sì che la reclusione sia non il luogo dell'immagine chiusa ed eterna, ma del lavoro aperto alla trascendenza. Isolamento che Zambrano sperimenta molto bene con la malattia, la tubercolosi³⁷, che la costringe a stare sola. «Si trattava di tubercolosi, e allora la curavano con il riposo completo, abbondante nutrimento e senza fare nulla io mi ritrovavo sola con il tempo immenso, perciò la prima cosa che dovevo fare era “nuotare” nel tempo»³⁸. E, non potendo vivere il presente che le era negato, viveva il tempo come continuo futuro. E quando quest'ultimo arrivava, allora vi era un ricordare questo futuro, perché lo aveva già vissuto. Marías afferma una cosa molto interessante per Zambrano: per «vivere devo [...] *anticipare*, al mio effettivo vivere, la mia vita come *possibilità*, noi stessi dobbiamo farle e crearle»³⁹. Ed è esattamente ciò che fa Zambrano nel suo isolamento forzato.

La malattia in Zambrano sarà una costante, una fragilità costitutiva che la fa sembrare sempre sul punto di sparire, di affievolirsi completamente oltrepassando la soglia. Lei stessa narra di attacchi di febbre molto invadenti, acciacchi fisici, che la costringono a vivere precariamente anche a livello fisico. «La malattia fa fare esperienza a María della rottura del ritmo fra sonno e veglia»⁴⁰, perdendosi in uno stato che sa di morte ma si trascina nella vita. La malattia è esperienza di una solitudine che, se non curata, rischia di diventare uno spaventoso isolamento. Essere persona significa riuscire ad addentrarsi nella

³⁴ Ivi, p. 224.

³⁵ Ivi, p. 102.

³⁶ Ead., *Note di un metodo*, a cura di S. Tarantino, Napoli 2008, p. 117.

³⁷ Malattia che la costringe al riposo negli anni '28-'29.

³⁸ E. Nobili, María Zambrano, *Il pensiero appassionato*, Milano 2016, p. 172.

³⁹ J. Marías, *Ragione e vita*, cit., p.264. In: G. D'Acunto e A. Meccariello, *J. Ortega y Gasset, J. Marías, M. Zambrano, Dalla ragione vitale alla ragione poetica*, Trieste 2021, p. 46.

⁴⁰ L. Mortari, *M. Zambrano. Respirare la vita*, Milano 2019, p. 27.

solitudine, farla comunicare e saperla ascoltare. La vita di Zambrano oscilla, a volte con una armonia perfetta, tra la solitudine e il sapersi radicare con le varie amicizie che lei coltivava. Solitudine che non è un mero isolamento, ma è un saper stare con se stessi – dove maggiormente si riesce a stare bene, e più l'essere umano riesce ad indossarsi nella maniera più giusta.

Zambrano scrive:

È legittimo, è anche solo possibile ritirarsi – dalla storia, dalla vita attiva – quando si sono contratti degli obblighi, quando si 'esiste'? È impossibile negare la propria esistenza, perché non si può sparire come un'ombra e bisogna perpetrare il crimine senza posa. E il più grande crimine che l'uomo può commettere è fare il vuoto, rinnovando il 'no', seminando il 'no' nell'anima in modo che nasca e rinasca tutte le volte che sia necessario. Il 'no' dell'odio, del risentimento, della superbia...⁴¹

È impossibile negare la propria esistenza, ma è possibile negare se stessi, la propria persona. E ciò è il delitto peggiore, in quanto ci porta a sparire come un'ombra e quello che rimane è un fantoccio di noi stessi. Zambrano è una filosofa della purificazione dei sentimenti: l'odio, il rancore⁴² e la superbia non possono coesistere perché rischiano di insozzare ciò che ci abita. Non a caso insiste tanto sul sentimento della pietà, perché è ciò che più si addice alla persona, cioè il saper trattare adeguatamente l'altro. E se gli spagnoli, come dice Zambrano, non ascoltano, al contrario bisognerà riprendere l'esempio di suo padre che viene descritto da Zambrano come una figura che rappresenta un'etica dell'ascolto. Si può sentire autenticamente l'altro solo se il brusio⁴³ che coesiste nell'essere umano non sfugge al controllo.

Proseguendo nello studio dell'opera:

Si è forse colpevoli del fatto che, in mezzo alla vita, al tempo della vita, scorrono istanti del tempo della morte? O meglio, del morire, poiché 'morte' è il già compiuto, l'inaccessibile; ma non il morire, dato che si può morire qui e ora nella vita. E lei infatti si sentiva piena di aurora. La vita come apertura verso un orizzonte non tracciato da alcun geometra umano, la vita misteriosa e chiara, figlia del numero di una matematica infinita, come la realtà, che non avrebbe potuto amare se non fosse infinita.⁴⁴

Zambrano è molto simile all'aurora: uno squarciare il buio con un chiarore che è stato partorito dall'oscurità stessa. «*Aurora, pues, significa, en primer lugar, alba de conocimiento, de un conocimiento que aspira a ser fundamentalmente revelador*»⁴⁵. Lei non rifiuta gli istanti di morte, li attraversa, portandoli dentro sé e riscattando in essi tutto il chiarore di cui sono portatori. Il buio in

⁴¹ M. Zambrano, *Delirio*, pp. 137-138.

⁴² Per approfondire la definizione di rancore, rimando ad una delle opere preferite di Zambrano: Cfr. J. Ortega y Gasset, *Meditazioni del Chisciotte*, a cura di B. Arpaia, Napoli 1986.

⁴³ Per approfondire il brusio in Zambrano consultare l'opera: M. Zambrano, *Per Amore e per la libertà*, a cura di A. Buttarelli, Bologna 2021.

⁴⁴ M. Zambrano, *Delirio*, p. 145.

⁴⁵ C. Janés, *María Zambrano, Desde la sombra llameante*, Madrid 2010, p. 69.

Zambrano ha sempre un suo chiarore, una sorte di luce che ne indica la sua gestazione del contrario che porta in sé, ed è questo che la filosofa cerca. La vita è un'apertura non solo orizzontale ma verticale, a cui va mostrata una mano per cercare di sentirla completamente. Nella vita c'è la morte, ma soprattutto il morire vivendo, condizione che chi vive l'esilio sperimenta alla radice. «*María Zambrano estuvo abocada hacia el exilio y vocada por él*»⁴⁶, proprio per questo è riuscita ad abitarlo in profondità. La morte spesso ci rifiuta, l'esiliato lo sa bene, quindi ci prosciughiamo fino a non rimanere nulla ma restando in vita. Non c'è cosa peggiore di essere rifiutati sia dalla vita che dalla morte.

Zambrano spiega:

No, piuttosto aborti, cose nate solo per metà, larve o ciò che è rimasto; la vita e la storia portano a compimento, ma non tutte le cose viventi, persone o culture, sono sempre in una condizione di visibilità, di interezza. Il 'cubismo', i cubisti sembrano saperlo: prescindendo da tutto, hanno rivelato solamente le forme pure imprigionate nelle cose. Allora vuol dire che l'uomo di oggi non ha un volto? Forse è vero, forse la folla se l'è portato via tutto e quello dell'individuo non lo si vede, ma è ciò che più mi interessa.⁴⁷

L'uomo attuale, o meglio la massa come direbbe Ortega y Gasset⁴⁸, difficilmente riesce a custodire il suo volto, spesso gli viene sottratto dal sacrificio imposto dagli idoli; al contrario dell'esiliato che sa bene cosa significherebbe vagare senza un 'rosto'. Perdere la 'cara', significa dimenticare chi si è, infrangere la promessa di autenticità e morire restando in vita, rinunciando l'anelare nella trascendenza che è la condizione tipica della persona. Se il cubismo ha bisogno di cambiare le forme per far vedere che c'è qualcosa all'interno, l'essere umano deve trovare la forma più corretta che possa esprimere chi è. La folla ha compiuto il furto: rubare il volto, la persona. Se *Persona e democrazia*⁴⁹ ci mostra l'importanza di avere una società adatta, le altre opere ci dicono quanto è una missione di vita, davvero difficoltosa, il realizzarsi come persona. Disfare quanto fatto per via della folla, significa fallire come persone che dovrebbero coltivare non solo il loro sé, ma anche, nella forma del rispetto, quello degli altri.

⁴⁶ J. L. Abellán, María Zambrano, *Una pensadora de nuestro tiempo*, Barcelona 2006, p. 66.

⁴⁷ M. Zambrano, *Delirio*, p.162.

⁴⁸ Rimando all'opera: J. Ortega y Gasset, *La ribellione delle masse*, a cura di S. Battaglia e C. Greppi, Milano 2001.

⁴⁹ M. Zambrano, *Persona e democrazia*, a cura di C. Marseguerra, Milano 2000. In quest'opera Zambrano analizza la forma di governo migliore per ospitare la persona. In tale opera, il personaggio viene inteso come finzione, maschera; ciò perché a livello politico esso può distruggere la persona e credersi l'unico rappresentante dell'essere umano. Tuttavia, nelle altre opere, Zambrano riscatta la funzione del personaggio mostrandone la grande complessità etica e narrativa. Non viene fatto in *Persona e democrazia*, perché il suo obiettivo qui non è quello di analizzare la complessità del personaggio a livello personale, ma vedere come la persona possa essere ospitata nel pericoloso spazio pubblico.

Zambrano prosegue:

È infatti la coscienza che manda la realtà al passato, che è un modo di mandarla all'inferno, di liberarsene. Mentre l'anima – essenzialmente memoria – la conserva. Quando si hanno troppe immagini conservate nell'anima – memoria – e la coscienza non le desidera, perché orgogliosamente sa che sono opera sua, si produce una scissione nella persona, una vita a partita doppia, che è sterilità, incapacità di creare[...] ciò che la vita umana necessita di più "elementare": uno spazio di convivenza. Perché una simile memoria non giunge a essere storia; è storia solo se arriva alla coscienza, se la coscienza torna a farsene carico.⁵⁰

L'anima conserva ciò che la coscienza dimentica, ed è lì che le cose chiamano, crescono e nascono per poi essere pronte a dover essere riscattate. Ascoltare ciò che l'anima dice in silenzio, significa riscattare una realtà che ha cambiato forma e adesso vuole esistere, tornare. Il riscatto del margine, dello scarto, possiamo dire. La coscienza deve essere allenata e, da buon palombaro, deve scavare nell'anima per dare una nuova vita a ciò che non era pronto per averla. L'anima è un centro, un sentore che rivitalizza lo scarto. E, dopo essere depurata, viene a bussare alla porta della coscienza. Riscattare quello che attraversa la persona, che non sempre viene compreso, significa saper fare esperienza in sé stessi per darla a ciò che stava per soffocare nella propria persona.

4. L'istante come trascendenza della sequela temporale

«Perché devo morire e non potrei farlo senza aver visto ed essermi vista; perché non potrei morire senza aver vissuto la verità; dal momento che mai sarò presa dall'estasi, dall'amore completo né dalla carità inesauribile dei santi»⁵¹; potersi vedere, desiderio fondamentale di Unamuno che Zambrano condivide. Vedersi significa assistere alla propria verità ricamata, indossata. Annarosa Buttarelli scrive: «l'estasi riesce sia ai mistici sia ai poeti perché, in entrambe le esperienze, avviene il costituirsi della fluidità del passaggio tra sé e fuori di sé, con il ritrovamento di un'energia nel fondo di sé, un non-luogo abissale»⁵². Estasi che non è strappo o rapimento, semmai conferma di ciò che vive al di sotto del sentire originario, oltre il tempo.

Zambrano continua:

dal momento che, semplicemente, mi tocca vivere umanamente, che sono 'qui'..., dal momento che sono soffocata dalla memoria, implacabile dono che, a quanto pare, ho ricevuto e che mi lascia senza orizzonte né futuro; dal momento che so di non dover vivere in un istante tutta la vita, tutta la vita che è, che sarebbe la presenza dell'universo, a partire da qui; dal momento che devo imparare a vivere nel tempo,

⁵⁰ M. Zambrano, *Delirio*, p.172

⁵¹ Ivi, p. 193.

⁵² A. Buttarelli, *Poesia madre della filosofia. Per una filosofia della passività efficace*. In: *María Zambrano, In fedeltà alla parola vivente*, C. Zamboni, Firenze 2002, pp. 20-21.

devo essere 'persona', vivere la condizione umana e che... sì, da sempre, avevo visto e sentito suo padre chino su quei libri indecifrabili che promettevano di sapere.⁵³

Essere persona significa saper vivere nel tempo, riuscire a riscattare l'istante in cui vi è un'apertura che trascende la realtà. R. Mancini afferma: la «qualità del tempo, nell'istante, è generata dall'identità divina che si mostra e si offre liberando l'essere umano dalla sua condizione assurda di abbandono senza esperienza alcuna dell'Origine»⁵⁴. A mio avviso invece, l'istante⁵⁵ va visto come un'apertura assoluta che pur essendo trascendente, e su questo non ci sono dubbi, rimane nell'immanenza. Né l'identità divina, né l'Origine, spiegano al meglio quest'apertura che è centrale in Zambrano. L'istante è un far coincidere i tempi, dare unità seppur discontinua al fluire temporale – aprendo alla trascendenza come esperienza temporale, non come contatto di qualsiasi tipo. Altrimenti, si rischia di far passare in secondo piano l'unità generata da passato, presente e futuro che in Zambrano è essenziale.

Persona e tempo sono cuciti intimamente, abitare se stesso significa sapersi installare in esso, utilizzare l'istante come attimo di apertura in cui passato e futuro si incontrano riscattandosi a vicenda. E l'esiliato, rifiutato dalla vita e dalla morte, può vivere il tempo come aggiunta del rifiuto, non come possibilità di cambiare la sua esistenza. «Sull'a-more, un '*amor intellectualis*', si fonda la persona. E la storia? La direzione che si coglie in essa, nella storia occidentale, attraverso i suoi antenati, sembra essere la stessa: l'andar facendosi persona...»⁵⁶. Se la direzione della storia è quella di farsi persona, bisogna far sì che essa vada sia a riscattare il nucleo intimo della democrazia, sia che si dedichi a creare le condizioni migliore per accoglierla rimuovendo la logica sacrificale. La persona si fonda sull'amore, una forma autentica di fiducia verso la promessa che giace nella persona e colma il vuoto costitutivo dell'essere umano.

«In ogni processo creatore c'è un istante di vuoto o una prova del vuoto. Era proprio ciò che stava avvenendo in quel momento, mentre lei si confrontava angosciosamente con l'essere e il non essere, seduta lì tra i suoi 'allievi'»⁵⁷. Abitare l'istante di vuoto, nel processo di creazione, significa dare vita a qualcosa che porta in sé il non essere completando, paradossalmente, l'essere. La prova del vuoto è sinonimo del riuscire a creare la luce risiedendo nel buio, solo così quel chiarore può essere completo, unico. Zambrano scrive nel vuoto, con il vuoto e per il vuoto, dove solo il non luogo può ospitare la parola unica. Perché il vuoto, a suo modo, è creazione pura. È da lì che il creare ottiene la sua unicità. Zambrano si esprime così parlando del cuore:

⁵³ M. Zambrano, *Delirio*, p. 162.

⁵⁴ R. Mancini, *Esistere nascendo*, Troina 2007, p. 48.

⁵⁵ Per una visione differente, dalla mia proposta sull'istante, rimando all'opera di Mancini appena citata, in quanto è una delle poche che dà la giusta rilevanza a questo concetto, a mio parere fondamentale. Rimando anche all'opera citata di L. Mortari, *M. Zambrano*, a mio avviso molto corretta ed esaustiva.

⁵⁶ M. Zambrano, *Delirio*, p. 197.

⁵⁷ Ivi, pp. 197-198.

Poiché sembra inevitabile che ogni idolo abbia le sue vittime, ed è proprio degli idoli non avere cuore. Basta essere qualcuno e non avere cuore per fungere da idolo, basta che il cuore si fermi un minuto; un minuto di silenzio è sufficiente perché vi si insedi il crimine. E così è anche nella vita di ogni essere umano: basta che il cuore si inibisca un solo minuto, che si smetta di udirne la voce, ed ecco che il suo calore comunicante, la sua irradiazione svaniscono. Si sente, allora, il vuoto, la vacuità della persona, dell'idolo che ha bisogno di alimentarsi di una vittima; si sentono gli istinti assassini, occorre uccidere: un amore, un'amicizia, un'ora di possibile allegria e poi, il crimine più grande di tutti: assassinare la speranza.⁵⁸

Il cuore rappresenta la sinfonia vitale alla quale non bisogna sottrarsi. «La musica, come si è detto, è anzitutto quella del cuore, con il suo ritmo infernale»⁵⁹. Il cuore è l'elemento dell'amore, che permette al sangue di alimentare tutti i nostri abitanti. Non c'è vuoto che il sangue non riesca a riempire. È centro, punto di riferimento che, se viene a mancare, lascia un vuoto incolmabile. La persona è colei che custodisce con cura il suo cuore, al contrario dell'idolo che, avendo assassinato ciò che regola il proprio vivere più intimo, può solo uccidere ciò che vive per poter far sì che la sua morte possa continuare a 'vivere'. Ed è così che vive l'Europa, una volta obliato il cuore, gli rimane solo l'uccidere e sacrificare tutto ciò che lo circonda: è la morte che reclama la morte. Ma Zambrano si concentra sull'assassinio più grande: quello della speranza. «La speranza è alla base del costituirsi della persona».⁶⁰ Essa è il fuoco della persona, l'intima fiamma che la porta avanti e la fa nascere nel futuro, le dà un fine. Questo bruciarsi è uno scaldare il cuore, un credere nel futuro, il proprio, fino a sentirsi voluto da ciò che ancora non è accaduto, un sentirsi chiamato, desiderato. La speranza è la «sostanza ultima della nostra vita», suo ultimo sogno, ovvero quella 'fame di nascere del tutto»⁶¹. «La speranza e il suo contenuto ricevono l'espressione più precisa – e aderente a uno degli sviluppi più originali del pensiero di María Zambrano – se li si definisce come sogno, luce che guida l'errare dell'uomo»⁶². Assassinare la speranza, significa far morire e frustrare ciò che è puro vivere.

Ci sono momenti della storia in cui la speranza si radica, germoglia e poi sboccia per portare a compimento tutto ciò che anela ad essere. «Nei periodi di allargamento della storia, quando qualcosa nasce, quando la speranza si manifesta, una speranza condivisa, la presenza aumenta e maggiore è la dimensione della nostra persona»⁶³. In questi periodi la persona cresce, la storia si apre all'istante e nascere diventa il compimento di un'armonia. Questo dovrebbe essere il ruolo della storia, della società, l'aprirsi per permettere alla persona di uscire fuori, di fondersi con il personaggio e indossarsi completamente.

⁵⁸ Ivi, p. 202.

⁵⁹ L. Grigoletto, *Lógoi. Sul sentiero orfico-pitagorico di María Zambrano*, Milano 2022, p. 153.

⁶⁰ R. Mancini, *Esistere*, p. 169.

^{61A} Savignano, *La ragione*, p. 66.

⁶² L. Boella, *A viva voce. La confessione in María Zambrano*, in C. Zamboni, *María Zambrano, In fedeltà*, p. 37.

⁶³ M. Zambrano, *Delirio*, p. 208.

Riprendendo il dialogo tra maschera, personaggio e persona, Zambrano afferma: la «maschera tragica è persona quando conosce la sua intera parte, quando la inventa, la crea o la dirige. All'uomo costa fatica, molta fatica arrivare a questo punto: essere, davvero, persona»⁶⁴. La maschera può diventare persona, vi è una narrazione completamente diversa da quella di *Persona e democrazia*. Essa lo diventa se conosce tutte le sue parti, cioè se si fa volto autentico di ciò che vive al suo interno. La maschera, così come il personaggio, se autenticamente indossata diventa persona, purezza, verità. In Zambrano ridare forma e non frustare gli elementi del vivere, è una forma di salvezza che va continuamente cercata. Essere persona costa molta fatica, ma soprattutto vuole la rinuncia della distruzione cieca, per strutturarsi nella speranza più vera.

In *Delirio e destino*, Zambrano mostra i suoi personaggi, il suo crescere come persona e il non rinunciare ad avere sé stessa. Ogni parola, frase e ricordo, sono intrisi del vivere di chi si cerca, di chi non ha mai smesso di credere nella speranza del puro vivere, autentico, connesso al cuore, alle viscere e all'anima. In questa sezione abbiamo ommesso tutto il rapporto di costruzione della persona con la Spagna, legame che Zambrano giudica indissolubile, autentico. Difatti, questo libro non è semplicemente la narrazione di un percorso che porta a ricongiungersi, ma è un viaggio a binari paralleli, tra la persona e la Spagna ancora nascente nella forma della Repubblica. «In *Senderos* Zambrano descriverà infatti la '*España oficial*' come una specie di maschera che nascondeva e nello stesso tempo impediva la crescita della Spagna viva»⁶⁵. Non è il nostro obiettivo qui mostrare il filo rosso che lega il percorso di Zambrano con quello della Spagna, però non possiamo quantomeno menzionarlo. Zambrano dirà di non essere mai andata via dalla Spagna, nonostante l'esilio, proprio perché entrambi si sono abitati completamente e nessuna distanza fisica avrebbe potuto separarli.

Bibliografia

Bibliografia primaria

Zambrano M. 2000. *Delirio e destino*, a cura di R. Prezzo e S. Marcelli, Milano, Cortina editore.

Zambrano M. 2000. *Persona e democrazia*, a cura di C. Marseguerra, Milano, SE.

Zambrano M. 2006. *Unamuno*, a cura di C. Marseguerra, Milano, Mondadori.

Zambrano M. 2008. *Note di un metodo*, a cura di S. Tarantino, Napoli, Filema.

Zambrano M. 2016. *Chiari del bosco*, a cura di C. Ferrucci, Milano, SE.

⁶⁴ Ivi, p. 232.

⁶⁵ E. Nobili, *Il pensiero*, cit. p.23.

- Zambrano M. 2018. *Filosofia e poesia*, a cura di L. Sessa, Bologna, Pendragon.
Zambrano M. 2020. *Dell'aurora*, a cura di E. Laurenzi, Bologna, Marietti 1820.
Zambrano M. 2021. *Per Amore e per la libertà*, a cura di A. Buttarelli, Bologna, Marietti 1820.
Zambrano M. 2022. *Le parole del ritorno*, a cura di E. Laurenzi, Roma, Castelvechi.

Bibliografia secondaria

- Abellán J. L. 2006. *María Zambrano. Una pensadora de nuestro tiempo*, Barcelona, Anthropos.
D'Acunto G. e Meccariello A. (a cura di) 2021. *J. Ortega y Gasset, J. Marias, M. Zambrano, Dalla ragione vitale alla ragione poetica*, Trieste, Asterios.
Del bello S. 2017. *Esperienza, Politica e Antropologia in María Zambrano*, Milano, Mimesis.
De Luca P. 2004. *Il logos sensibile di María Zambrano*, Catanzaro, Rubbettino.
Falappa F. 2008. *La verità dell'anima. Interiorità e relazione in Martin Buber e María Zambrano*, Assisi, Cittadella.
Grigoletto L. 2022. *Lógoi. Sul sentiero orfico-pitagorico di María Zambrano*, Mimesis, Milano.
Janés C. 2010. *María Zambrano. Desde la sombra llameante*, Madrid, Siruela.
Mancini R. 2007. *Esistere nascendo*, Troina, Città aperta.
Mortari L. 2019. *María Zambrano. Respirare la vita*, Milano, Feltrinelli.
Nobili E. 2016. *María Zambrano. Il pensiero appassionato*, Milano, Leone.
Ortega y Gasset J. 2001. *La ribellione delle masse*, a cura di S. Battaglia e C. Greppi, Milano, SE.
Ortega y Gasset J. 1986. *Meditazioni del Chisciotte*, a cura di B. Arpaia, Napoli, Guida.
Pezzella A. M. 2004. *María Zambrano*, Padova, Messaggero.
Piromalli S. 2009. *Vuoto e inaugurazione. La condizione umana nel pensiero di María Zambrano e Jean-Luc Nancy*, Padova, Il poligrafo.
Savignano A. 2004. *María Zambrano, La Ragione Poetica*, Milano, Marietti 1820.
Zamboni C. 2002. *In fedeltà alla parola vivente*, Firenze, Alinea.
Zucal S. 2009. *Il dono della parola*, Milano, Mondadori.

Alessandro Ranalli
Università degli Studi di Torino
✉ alessandro.ranalli46@gmail.com